

синодального періода Церкви с крахом самодержавного державного устрою. Даже в окончании периода существования синодальной Церкви и самодержавного государства проявилась их взаимообусловленность и тесная близость [11, 70]. В наследии синодального периода следует искать причины весьма скромных результатов социальной деятельности Церкви в обществе, ее недостаточной самостоятельности и способности творческой работы, стремления оглядываться на гражданскую власть и зависеть от нее.

Примечания

1. Кузнецов Н. Д. Основы вероисповедного законодательства в России и закон о перемене религии // Богословский вестник. 1912. – Т. 1. – № 1. – С. 52-90.
2. Пивоваров Ю. С. Церковь и государство в истории дореволюционной России (модели исторических взаимоотношений) // Сборник научных трудов ВЮЗИ. Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в истории России. – М., 1988. – С. 120-146.
3. Маранов Р. Дискриминация по религиозному признаку: формы проявления // Религия и право. – 2008. – № 2 (45). – С. 44-54.
4. Рубакин Н. А. Среди книг. (Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей. Справочное пособие для самообразования и для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов). – Т. II. [История, церковь, религия, образование и воспитание]. – М., 1913. – 930 с.
5. Горчаков М. И. Церковное право. Краткий курс лекций: Необходимое пособие студентам при слушании лекций и для приготовления к экзаменам. – СПб., 1909. – 346 с.
6. Одинцов М. И. Вероисповедные реформы в Государственной думе (1906–1917 гг.): надежды, дискуссии и исторические уроки // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Сборник статей. – М., 2006. – Вып. 3. – С. 481-563.
7. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Т. 27. Дневник писателя. 1881 год. – Л., 1984.
8. Цит. по: Беляева Е. А. Формы социокультурного взаимодействия церкви и государства (Опыт философско-культурологического анализа): Дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. – Казань, 2004. – 153 с.
9. Определения и постановления Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов / Вступ. статья и публ. прот. В. Цыпина // Богословский вестник. 1993. – Т. [1]. – № 1. – С. 102-174.
10. Цыпин В. А. Церковное право. Курс лекций. – М. 1994. – 440 с.
11. Фирсов С. Л. Синодальная модель церковно-государственных взаимоотношений // Исторический вестник. – 2000. – № 5-6 (9-10). – С. 70-80.

Созанська Г. І.

Науковий працівник

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

КАМ'ЯНЕЦЬКИЙ ПРОТОІЄРЕЙ ІУЛІАН ДАНИЛОВИЧ ЛОТОЦЬКИЙ

Православне духовенство в ХІХ ст. відіграло важливу роль в культурно-освітньому житті Подільської губернії. Вихідці з духовного середовища досліджували історичне минуле регіону, багато зробили для краєзнавчого та музейного руху; деякі з них залишили спогади, які містять чимало цікавих відомостей з історії Поділля.

Дана стаття присвячена протоієрею Кам'янець-Подільської Петропавлівської церкви Іуліану Лотоцькому, який був впливовою особою в єпархіальному управлінні. Понад сорока років, з 1832 до 1876 р., обіймав посаду члена Подільської духовної консисторії, а крім того, залишив спогади, в яких відобразив ситуацію на Поділлі першої половини ХІХ ст.

Народився І. Лотоцький у 1808 р. в с. Майдан Ушицького повіту в сім'ї священика [1, 1]. Рано залишився без батька. Після духовного училища поступив до Подільської духовної семінарії, яку закінчив у 1829 р. Того ж року правлінням Подільської семінарії призначений вчителем першого класу в Приворотське духовне училище, а в листопаді 1831 р. переведений на посаду викладача грецької і російської мов, нотного співу третього класу того ж училища. У наступному, 1832 р., за пропозицією подільського владика Кирила прийняв духовний сан і висвячений на священика. 26 вересня призначений в Петропавлівську церкву м. Кам'янця, при якій залишався до кінця свого життя. З листопада 1832 р. викладав у Кам'янецькому духовно-

му училищі латинську мову та арифметику. З наступного року працював учителем давньогрецької мови, катехизи, священної історії і нотного співу, а також затверджений інспектором повітового парафіяльного Кам'янецького духовного училища. Того ж року висвячений у сан протоієрея. 18 травня 1834 р. призначений скарбником єпархіального відомства. Наступного року після відкриття опікунського комітету у в'язницях протоієрей І. Лотоцький обраний скарбником. Служба при Кам'янецькому духовному училищі тривала по 1840 р., коли І. Лотоцький залишив її у зв'язку з призначенням членом Подільської духовної консисторії. На цій посаді він був до 1873 р. З 1849 р. був депутатом Подільської громадської палати, з 1850 р. – членом і скарбником комітету з побудови нових будинків семінарії. У 1865 р. призначений членом Подільського єпархіального історико-статистичного комітету, в 1868 р. – членом церковно-будівничого комітету. За свою наполегливу працю був нагороджений орденом св. Анни 2-го ступеню з короною і палицею. Помер протоієрей Іуліан Лотоцький у 1876 р. Похований біля південних вхідних дверей Кам'янецької цвинтарної церкви.

Іуліаном Лотоцьким були написані автобіографічні записки, про які тривалий час нікому не було відомо. Після його смерті записки зберігались у його доньки Любові, дружини магістра Подільської семінарії Василя Івановича Гагаріна. У 1880-х рр., полишаючи Кам'янець після смерті чоловіка, вона передала записки викладачу Подільської семінарії Михайлу Флоровичу Бачинському (помер 1910 р.). Останній періодично використовував них, готуючи актові записки і промови, що стосувались історії Подільської духовної семінарії і міського духовного училища. Навесні 1909 р. важко хворий М. Ф. Бачинський погодився, щоб записки були переписані його сином, студентом Київського університету Олександром, а оригінал переданий до музею Подільського Церковного історико-археологічного товариства [3, 2]. 1910 р. спогади були видані друкарнею Свято-Троїцького братства у Кам'янці-Подільському. Примірник цього видання є в бібліотеці нашого музею.

“Записки” складаються з 39 аркушів, пронумерованих самим автором. У них протоієрей Іуліан Лотоцький докладно описує не лише своє особисте життя, але й суспільне середовище, яке його оточувало – духовенство, побут селян, серед яких провів перші роки свого життя. Пізніше автор робить характерні замітки про побут городян та міщан, з якими йому доводилось спілкуватись в учнівських міських квартирах. Дуже докладно описує становище в духовному училищі та Подільській духовній семінарії, яке було об'єктом його безпосереднього довготривалого вивчення під час шкільного життя. Крім того, розповідає про стан тогочасного духовного, світського та адміністративного середовища у Кам'янці-Подільському та його характерні риси.

Беручи до уваги, що записки І. Лотоцького змальовують місцевий подільський побут, вони є важливим джерелом для вивчення історичного минулого Поділля. Автор пише про події свого особистого життя цілковито відверто і це налаштовує читача довіритись його неупередженості в зображенні певних осіб та подій.

“Спогади” охоплюють кілька періодів життя священика. Перший період має умовну назву “Час навчання в Кам'янецькому духовному училищі” (1816–1819). Опис розпочинається з розповіді про Різдвяні свята: “На Святий вечір давали кутю з пшениці, заправлену медом і маком, холодну рибу, смаженого лина, голубці, борщ, яблука, горіхи. Існує звичай у селян “дарити” від себе священика, кумів та інших поважних християн напередодні Різдва”. Далі описується особисте життя дітей на квартирах та навчання у духовному училищі: “Завели мене в училище. На нижньому поверсі училищного будинку було чотири класи: проформа, інфима, граматика, і синтаксис. Екзамени були публічні, куди приїжджав біскуп римокатолицький, губернатор, радники та інші знатні люди і всі запрошені по квиткам, могли бути присутні і на обіді, під час якого хористи співали різні канти і так закінчувалось так зване “екзаменичное торжество” [1, 20].

Друга частина спогадів має назву “Час мого навчання в семінарії” (1819–1829). Дуже об'язно описує автор приїзд до Кам'янця-Подільського імператора Олександра І: “В день прибуття до вечора до того ілюмінували ратушу, що ратуша від цієї ілюмінації згоріла” [1, 24]. За спогадами, імператор приїхав до міста без коней, а його карету тягли євреї та кілька міщан. Біля Вітряної брами Олександра І зустріла родина графа Мархоцького з 12 старцями, які привітали його [1, 24-25]. Поміщик містечка Миньківці Ушицького повіту граф Мархоцький вважав себе цілком незалежним правителем у межах свого володіння. У Миньківцях були особливі

порядки, своя пожежна команда, свій суд, свої гроші-асигнації, оригінальне богослужіння. Імператор пробув в Кам'янці-Подільському два дні – 26-27 квітня 1818 р. [3, 287].

Далі І. Лотоцький описує своє навчання у Подільській семінарії. З 29 учнів його курсу троє продовжили навчання у Київській духовній академії. У житті самого автора настали скрутні часи, оскільки після смерті матері він залишився без засобів для існування. Згодом надійшов наказ консисторії про призначення І. Лотоцького вчителем у Приворотському духовному училищі. В його житті настає новий період.

Автор детально описує побут училища та свою службу в ньому, а також згадує події на Поділлі початку 1830-х рр.: в цей час “пройшли чутки про якусь хворобу – холеру, до того ще невідому в нашій стороні. Потім поляки задумали “рухавку” або повстання, так що робилось страшно” [1, 84].

Незабаром І. Лотоцький вирішує залишити Привороття і після одруження отримує парафію Петро-Павлівської церкви у Кам'янці-Подільському. Наступна частина спогадів розповідає про його службу у Кам'янецькому духовному училищі та в єпархіальному відомстві (1832–1856). Починається вона такими словами: “До 14-го вересня 1832 року поступив папір з правління Подільської семінарії про переведення мене в Кам'янецьке училище на посаду вчителя” [1, 100]. Далі йде детальний опис парафії Петропавлівської православної церкви, у якій автор спогадів прослужив понад 40 років.

Загалом спогади протоієрея Іуліана Даниловича Лотоцького є важливим, у деякій мірі унікальним джерелом з історії Поділля першої половини XIX ст.

Примітки

1. Воспоминания Каменецкого протоиерея Иулиана Даниловича Лотоцкого. – Каменец-Подольский, 1910. – 127 с.
2. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. – Каменец-Подольский, 1905. – Вып. 7. – 611 с.
3. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. – Каменец-Подольский, 1911. – Вып. 11. – 105 с.

Стародуб А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАМІЩЕННЯ ГРОДНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІАЛЬНОЇ КАФЕДРИ У 1918–1924 рр.

Призначення та переміщення з кафедри на кафедру єпископів Російської Православної церкви (РПЦ) починаючи з 1918 р. було пов'язано з найрізноманітнішими утрудненнями. Зміни в системі церковного управління, що відбулися після відновлення Патріаршества, еміграція значної кількості єпископів за кордон, а також зміна самих кордонів (порівняно з тими, які існували в період Російської імперії) – все це призводило до виникнення цілої низки “казусів”, що їх вкрай складно було вирішити.

За таких умов, на початку 1920-х рр. заміщення, на перший погляд – другорядних, кафедр, перетворювалося на складні й багатоходові комбінації, породжувані як політичними розрахунками, так і персональними суперечностями між окремими архієреями.

Чи не найпроблемнішою була Київська митрополича кафедра. Основні деталі історії, пов'язаної зі спробами зробити її формально вакантною і призначити на місце митрополита Антонія (Храповицького) (1863–1936) архієпископа (з липня 1921 р. – митрополита) Гродненського Михаїла (Єрмакова) (1862–1929), вже стали предметом спеціального дослідження. Серед іншого, його автор, священник Олександр Мазирін, звернув увагу і на те, що вирішення цього питання впливало і на ситуацію у Православній митрополії в Польщі. Як слушно відзначив дослідник, “сложилась парадоксальная ситуация: “советскую киевскую кафедру формально занимал эмигрант митрополит Антоний, а “советский” митрополит Михаил продолжал числиться на кафедре, оказавшейся за пределами СССР” [7, 60-61].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013